

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 27-03-2025

Número 31

Marzo 2025

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	5
PREMIOS, BECAS Y TESIS	7
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	8
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	10
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	11
ARTÍCULO DEL MES	18
RECURSO DEL MES	20
NUESTROS INVESTIGADORES	21

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Pilar Rodríguez Puente (Gestión de Proyectos FIBAO)
- Ana González Méndez y Eloisa Díaz Moreno (Cirugía Pediátrica)
- Juan Manuel Espinosa (Otorrinolaringología)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Publicación en abierto

Nos complace anunciaros que la **Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA)** ha firmado dos acuerdos transformativos (Read & Publish o conocidos como APCs, Article Processing Charges) con las editoriales Oxford University Press (OUP) y Sage Publications Ltd.

Ambos acuerdos incluyen la **publicación ilimitada en acceso abierto en revistas híbridas sin coste alguno para nuestros investigadores**. Desde la BV-SSPA, se ha trabajado en un cambio de modelo de suscripción en el que además de un mayor número de revistas disponibles con ambas editoriales, **se incluyen las tasas por publicar (APC)**.

Para conocer el listado de revistas disponibles en la colección de la [BV-SSPA](#) correspondiente a ambas editoriales, consulte con la biblioteca y solicite los listados:

1. En el caso de OUP **se ha pasado de tener 29 títulos a disponer de 127 (Medicine Collection)**. En el listado se han agrupado por categorías para facilitar la selección de la revista en la que publicar. El acuerdo incluye **la publicación ilimitada de artículos en revistas híbridas de esta colección y un 15% de descuento en las revistas Gold Open Access**.
2. En el caso de SAGE se tiene acceso a la **Premier Collection (1.059 revistas, anteriormente 168)**. Igualmente, **se puede publicar en acceso abierto de forma ilimitada en estas revistas híbridas sin coste alguno**. Para las revistas Gold Open Access el acuerdo incluye un **20% de descuento en las APC**.

Para poder beneficiarse de este acuerdo, **el autor de correspondencia debe identificarse como profesional de un centro del Sistema Sanitario Público de Andalucía**: hospitales, áreas de gestión sanitaria, centros de investigación, servicios centrales de la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud, distritos y centros de salud. Todos los centros del SSPA tienen asignado un Ringgold dentro de estos acuerdos, para identificarlos. En caso de que algún centro no encuentre su identificador, rogamos contacten con biblioteca (Rubén Alba Ruiz) o con bibliotecavirtualsalud@juntadeandalucia.es.

Los artículos que hayan sido aceptados para publicación en acceso abierto con estas dos editoriales desde el 1 de enero de 2025 pueden beneficiarse de estos acuerdos que tendrán una vigencia de tres años en el caso de OUP y dos para SAGE.

Somos **la primera Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de una comunidad autónoma en alcanzar este tipo de acuerdo**, como podéis ver en el portal de [SAGE](#). Con esto esperamos poder contribuir a facilitar la publicación en acceso abierto de la producción científica de nuestros investigadores en revistas de editoriales de reconocido prestigio sin el inconveniente de tener que asumir los costes.

Presentación Plan de Formación para Residentes a los Referentes de investigación

El próximo **2 de abril** se ha convocado una reunión con Referentes de investigación del hospital para presentar el **Plan de Formación en Investigación para residentes**. El plan consta de una serie de módulos temáticos que comprenden búsqueda bibliográfica, metodología de investigación, estadística o inteligencia artificial, entre otras.

El plan tiene una duración de dos años y está previsto que **comience en junio**, con la incorporación de los nuevos residentes a nuestro hospital.

Os daremos más información en sucesivas newsletter.

Próximas actividades formativas

Durante el mes de mayo se van a celebrar dos actividades formativas de investigación en nuestro centro, ambas en modalidad presencial online:

- Curso de **gestores de referencias bibliográficos**, de 10 horas, en la semana del 5 al 9 de mayo
- Curso de **Inteligencia Artificial en investigación**, de 20 horas, en las semanas del 12, 19 y 26 de mayo

En abril se abrirá el plazo de solicitudes, que se realizará a través de GESFORMA. Os informaremos a través de los canales habituales del plazo de inscripción.

Más información: <https://huvn.granadasalud.es/gesforma/>

Formación BMJ BEST PRACTICE

En colaboración con la Biblioteca Virtual de SSPA hemos organizado una sesión formativa sobre **BMJ Best Practice**, un recurso de consulta clínica que ofrece información sobre diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversas patologías. La plataforma organiza su contenido en un formato estructurado, incluyendo guías basadas en evidencia y herramientas de apoyo a la toma de decisiones.

En esta sesión se revisará su funcionamiento y posibles usos en la práctica asistencial. Tendrá lugar vía videoconferencia.

Fecha: 2 de abril

🕒 Hora: 13:00 h

Modalidad: Online (Zoom)

Docente: Helena Delgado-Cohen (Perfil <https://www.linkedin.com/in/helena-delgado-cohen>)

Videotutoriales: [Videotutorial en español](#) | [Videotutoriales canal de YouTube](#)

Acceso a la

sesión: <https://zoom.us/j/93825738333?pwd=fp75yHL9d641ME6PerX8AXBpnnfHPe.1>

Formación ARANZADI INSTITUCIONES

En colaboración con la Biblioteca Virtual de SSPA, se ha organizado una sesión formativa sobre las bases de datos y herramientas digitales de **Aranzadi**, que facilitan el acceso a información legal actualizada. Esta formación es de especial interés para profesionales que necesiten conocer la normativa y jurisprudencia aplicable en el ámbito sanitario.

Tendrá lugar vía videoconferencia.

Fecha: 9 de abril

 Hora: 13:00 - 14:00h

Modalidad: Online (Zoom)

Docente: Laida Lozano Ezeiza

Acceso a la

sesión: <https://zoom.us/j/92515041433?pwd=cPyFBbMBALy4euTc9bQ16gS4TEdamA.1>

Premios recibidos

Cirugía pediátrica

- El equipo de Enfermería de Cirugía Pediátrica recibe el premio de la Fundación 'Humans' en el tercer certamen por los mejores proyectos de humanización en la categoría de Investigación e Innovación. Las enfermeras del servicio de Cirugía Pediátrica han estudiado la efectividad de la realidad virtual en la reducción de la ansiedad y el dolor postquirúrgico en pacientes pediátricos del Hospital Materno Infantil.

Cuidados Intensivos

- Fuentes García EP, Pérez Villares JM, Pérez Izquierdo N. Donantes en asistolia tras prestación de ayuda a morir. ¿Un nuevo reto para los cuidados en UCI?. Premio Comunicación Enfermería Oral. XXXIX Congreso SAMIUC y XIV Jornadas de Enfermería UCI. Cádiz, marzo 2025

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos solicitados

Convocatoria Acción Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III 2025

- Proyectos de investigación solicitados

Código	Investigador	Servicio	IP/CoIP	GRUPO IBS
PI25/00228	JOSE MANUEL GARRIDO	Cirugía Cardiovascular	IP	MPe24
PI25/00283	DAFINA GEORGIEVA PETROVA	Oncología	IP	A17
PI25/00386	CARMEN HIDALGO	Enfermedades Infecciosas	IP	MP14
PI25/00577	MARIA JOSE SERRANO	Oncología	IP	A06
PI25/01022	VICTOR JAVIER COSTELA		IP	TEC17
PI25/01417	RAQUEL LUQUE CARO	Oncología	IP	A13
PI25/01470	RICARDO ROA	Medicina Interna	IP	MP03
PI25/01595	ANTONIO JESUS LAINEZ	Radiodiagnóstico	IP	TECe22
PI25/01932	VICTOR SEGURA	Medicina Física y Rehabilitación	IP	
PI25/02034	BERNARDINO ALCAZAR	Neumología	IP	E17
PI25/02109	ANTONIO CARDENAS	Medicina Intensiva	IP	TEC23
PI25/00002	FERNANDEZ VALADES, RICARDO	Cirugía Pediátrica	CoIP	TEC03
PI25/00099	ESTHER OCETE	Pediatría	CoIP	MP19
PI25/00400	JURADO CHACON, MANUEL	Hematología	CoIP	MP04
PI25/00734	RUIZ-CABELLO OSUNA, FRANCISCO	Laboratorio	CoIP	
PI25/00919	SAMPEDRO MARTINEZ, ANTONIO	Microbiología	CoIP	E16
PI25/01068	MANZANARES GALAN, SEBASTIAN	Ginecología y Obstetricia	CoIP	
PI25/01421	MARTINEZ GALAN, JOAQUINA	Oncología	CoIP	A01

- Recursos Humanos solicitados

	EXP	CANDIDATO		JEFE DE GRUPO		ESPECIALIDAD
Río Hortega	CM25/00103	CELIA	CASTAÑO AMORES	CRISTINA LUCÍA	DÁVILA FAJARDO	Farmacia Hosp
		Clara Amanda	Ureña Paniego	Salvador	Arias Santiago	DERMATOLOGÍA
	CM25/00049	JOEL	MARTÍN PADRÓN	Maria Jose	SERRANO FERNÁNDEZ	Bioquímica Clínica
	CM25/00178	Alberto	Soto Moreno	Alejandro	Malina Leyva	DERMATOLOGÍA
	CM25/00080	María del Carmen	Barrera Aguilera	Teresa	Veza	Análisis Clínicos e Inmunología
		MOHAMED HASSIN	MOHAMED CHAIRI	MARIO	SERRADILLA MARTÍN	Cirugía
	CM25/00262	Alejandro	Romero Linares	Bernardino	Alcázar Navarrete	Neumología
Juan Rodés	JR25/00048	EVA	CABRERA BORREGO			
	JR25/00046	Juan Francisco	Gutiérrez Bautista			
	JR25/00016	MANUEL	SÁNCHEZ DÍAZ			
Intensificación		Concepción	Morales García	Concepción	Morales García	
Sara Barrell	CD25/00002	Sol	Vidal Almela	Rocío	García Orta	
	CD25/00089	Isabel	Martín Fuentes	José Antonio	Vargas Hitos	
	CD25/00180	JOSE MANUEL	SANCHEZ MALDONADO	Francisco Gabriel	Ortega Sánchez	
	CD25/00196	Javier Alejandro	Maroto Morales	Salvador Antonio	Arias Santiago	
	CD25/00215	Inmaculada	Aguilera Buenosvinos	Dafina	Petrova	
	CD25/00044	MARÍA BELÉN	TOLEDO CUTILLAS	Joaquina	Martínez	
Miguel Servet	CP25/00012	Patricia Díaz Echave				
PFIS		Concepción	Morales García	Hospital Universitario	Neumología	Si

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Oncología

- Código: RLTTio2023/GETNE T2421. Número EUDRACT: 2024-517921-14-00. Randomized Interval Assessment trial of Lu177- Dotatate every 8 versus every 16 weeks in slowly progressive G1-2 advanced midgut neuroendocrine tumors (NETs) to Lower TOxicity. IP: Encarnación González Flores

Estudios observacionales

Hematología

- Código: BGB-3111-MA-SP-401. Estudio observacional retrospectivo para caracterizar a los pacientes con leucemia linfocítica crónica tratados con zanubrutinib en la práctica clínica habitual en España. ReaLLCZa. IP: José Manuel Puerta Puerta

Medicina Interna

- Código: FIS-ACI-2023-01. EXPERIENCIA EN VIDA REAL CON ÁCIDO BEMPEDOICO. IP: Pablo González Bustos

Reumatología

- Código: P24-390. Estudio prospectivo de varios países, de la vida real, de varios grupos sobre la persistencia del tratamiento con risankizumab en la artritis psoriásica (PERIS). IP: M^a José Pérez Galán

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Ripollés-Melchor J, Tomé-Roca JL , Zorrilla-Vaca A, Aldecoa C, Colomina MJ, Bassas-Parga E, [Álvaro Ocón-Moreno] , et al. Hemodynamic Management Guided by the Hypotension Prediction Index in Abdominal Surgery: A Multicenter Randomized Clinical Trial. <i>Anesthesiology</i> . 1 de abril de 2025;142(4):639-54.	ANESTESIOLOGÍA	9,1	PRIMER DECIL	No
Ibáñez Criado JL, Ortiz M, García-Fernández J, Martínez-Alday JD, Rodríguez Font E, Moreno J, [Miguel Álvarez López] , et al. Can ICD Electrograms Help Ventricular Tachycardia Ablation?: Results From the Multicenter Randomized AIDEG-VTA Trial. <i>J Am Coll Cardiol</i> . 25 de marzo de 2025;85(11):1124-37.	CARDIOLOGÍA	21,7	PRIMER DECIL	No
Morales-García M, Arco-Adamuz I, Jordan-Martinez L. Evolved cardiac rupture: an unusual complication and a rare presentation after heart valve surgery. a case report. <i>J Echocardiogr</i> . marzo de 2025;23(1):66-7.	CARDIOLOGÍA	1,4	Q3	Si
Morales-García M , García-Ortega MB, Pérez Del Palacio J, Moreno-Escobar E, Segura-Rodríguez D, García-Orta R. Identification of novel biomarkers in ascending thoracic aortic diseases by untargeted high-resolution mass spectrometry-based metabolomics. <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed)</i> . 15 de marzo de 2025;S1885-5857(25)00087-8.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1	Si
Sánchez-Moreno JM, Garrido-Arroquia Jurado T, Sánchez-Millán P, Tercedor-Sánchez L, Jiménez-Jáimez J. Wide QRS Tachycardia With VA Dissociation: What Is the Mechanism? <i>J Cardiovasc Electrophysiol</i> . 17 de marzo de 2025;	CARDIOLOGÍA	2,3	Q2	Si
Antonio Fernández-Sánchez J, Jurado TGA, Serrano-Marcos JM, Ramírez FV, Ruano RDLC, Pertejo-Manzano L. Acute coronary syndrome due to scorpion sting: a case report from Spain. <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed)</i> . 15 de marzo de 2025;S1885-5857(25)00085-4.	CARDIOLOGÍA / MEDICINA INTENSIVA	7,2	Q1	Si
Ferrari L, Pérez Salazar F, Cariati P , Fernández Solis J, Pulgar Encinas RM, Ferrari S, [Ildefonso Martínez Lara] , et al. Impact of intraoperative frozen section analysis on outcome in oral squamous cell carcinoma. <i>J Craniomaxillofac Surg</i> . 8 de marzo de 2025;S1010-5182(25)00078-2.	CIRUGÍA MAXILOFACIAL	2,1	Q2	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Pérez Salazar F, Cariati P, Marín Fernandez AB, Martínez Lara I. Submental Osteocutaneous Flap for Reconstruction of Maxillary and Mandibular Defects After Tumor Resections. J Craniofac Surg. 27 de febrero de 2025;	CIRUGÍA MAXILOFACIAL	1	Q3	Si
García-Díaz A, Moyano-Rodríguez MJ , Garrido-Navas MDC, de Miguel-Perez D, Expósito-Hernández J, Alcázar-Navarrete B, [Javier Lopez-Hidalgo, Clara Bayarri-Lara, Maria Jose Serrano] , et al. Resectable Non-Small Cell Lung Cancer Heterogeneity and Recurrence Assessed by Tissue Next-Generation Sequencing Genotyping and Circulating Tumor Cell EZH2 Characterization. Arch Bronconeumol. marzo de 2025;61(3):156-65.	CIRUGÍA TORÁCICA / ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA / NEUMOLOGÍA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	8,7	PRIMER DECIL	Si
Chocarro-Wrona C, Pleguezuelos-Beltrán P, López de Andrés J, Antich C, de Vicente J, Jiménez G, [Salvador Arias-Santiago] , et al. A bioactive three-layered skin substitute based on ECM components effectively promotes skin wound healing and regeneration. Mater Today Bio. abril de 2025;31:101592.	DERMATOLOGÍA	8,7	PRIMER DECIL	No
Durán-Ávila JJ, Montero-Vilchez T , Durán-Ávila C, Arias-Santiago S , Buendía-Eisman A. [Translated article] Photoprotection Knowledge, Habits, and Attitudes Among Spanish and Italian Medical Students. Actas Dermosifiliogr. marzo de 2025;116(3):T291-300.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	Si
Navarro-Bielsa A, Gracia-Cazaña T, Almagro M, De-la-Fuente-Meira S, Florez Á, Yélamos O , et al. Estudio prospectivo multicéntrico de casos y controles del exposoma en melanoma. Actas Dermosifiliogr. 11 de marzo de 2025;S0001-7310(25)00139-5.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	No
Soto-Moreno A, Díaz-Calvillo P, Arias-Santiago S. [Translated article] Kounis Syndrome, Mast Cells Beyond the Skin. Actas Dermosifiliogr. marzo de 2025;116(3):T305-6.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	Si
Ureña-Paniego C , Albert-Cobo I, López-Bernal T, Al-Wattar-Ceballos O, Silvestre-Salvador JF. Allergic Contact Dermatitis to a Disinfectant Containing N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropane-1,3-Diamine in a Supermarket Deli Kitchen Worker: An Unrecognised Occupational Allergen? Contact Dermatitis. 25 de febrero de 2025;	DERMATOLOGÍA	4,8	Q1	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Vílchez-Márquez F, Narváez-Simón M, Díaz-Calvillo P, Ureña-Paniego C, Arias-Santiago S. Plaque-like Myofibroblastic Tumor: First Report of a Locally Advanced Tumor. <i>Am J Dermatopathol.</i> 1 de abril de 2025;47(4):283-6.	DERMATOLOGÍA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	1,1	Q4	Si
Ruiz-Malagón AJ, Rodríguez-Sojo MJ, Redondo E , Rodríguez-Cabezas ME, Gálvez J, Rodríguez-Nogales A. Systematic review: The gut microbiota as a link between colorectal cancer and obesity. <i>Obes Rev.</i> abril de 2025;26(4):e13872.	DIGESTIVO	8	PRIMER DECIL	No
Sánchez-Torrijos Y, Fernández-Álvarez P, Rosales JM, Pérez-Estrada C, Alañón-Martínez P, Rodríguez-Perálvarez M, [Ángeles López-Garrido] , et al. Recompensation of decompensated cirrhosis in hepatitis C patients after SVR: Prognostic implications. <i>J Hepatol.</i> 6 de marzo de 2025;S0168-8278(25)00153-9.	DIGESTIVO	26,8	PRIMER DECIL	No
Muñoz AL, María López Tobaruela J, Banegas ED, Cerezo ER. Uncommon Etiologies of Mesenteric Ischemia: Beyond Atherosclerosis. <i>Gastroenterol Hepatol.</i> 3 de marzo de 2025;502402.	DIGESTIVO / HEMATOLOGÍA	2,2	Q3	Si
Blanco JR, Gonzalez-Baeza A, Martinez-Vicente A, Albendin-Iglesias H, De La Torre J, Jarrin I, [Carmen Hidalgo-Tenorio] , et al. Loneliness and social isolation in people with HIV aged ≥50 years. The No One Alone (NOA)-GeSIDA study conducted by the GeSIDA 12021 study group. <i>HIV Med.</i> marzo de 2025;26(3):399-414.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	2,8	Q2	No
Heras M, Azcona L, Arencibia O, Minig L, Marti L, Hernandez A, [Amira Alkourdi] , et al. Oncological safety of fertility preservation treatment in ovarian cancer: A Spanish multicenter study. <i>Int J Gynaecol Obstet.</i> abril de 2025;169(1):163-70.	GINECOLOGÍA	2,6	Q2	No
Escamilla-Gómez V, García Gutiérrez V, Alcalde-Mellado P, Astibia-Mahillo B, Chinea-Rodríguez A, López-Corral L, [Pedro Antonio González-Sierra] , et al. Ruxolitinib in acute and chronic graft-versus-host disease: real life long-term experience in a multi-center study for adult and pediatric patients, on behalf of the GETH-TC. <i>Bone Marrow Transplant.</i> marzo de 2025;60(3):353-62.	HEMATOLOGÍA	4,5	Q1	No
Schlenk RF, Montesinos P, Kim HJ, Romero-Aguilar A , Vrhovac R, Patkowska E, et al. Impact of hematopoietic cell	HEMATOLOGÍA	8,2	PRIMER DECIL	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
transplantation and quizartinib in newly diagnosed patients with acute myeloid leukemia and FMS-like tyrosine kinase 3-internal tandem duplications in the QuANTUM-First trial. Haematologica. 13 de marzo de 2025;				
Padilla-Serrano A, de la Cueva Coca C, Cárdenas Cruz A. Congenital absence of the circumflex coronary artery. Med Intensiva (Engl Ed). 3 de marzo de 2025;502152.	MEDICINA INTENSIVA	2,7	Q2	Si
Padilla-Serrano A, Boukhrissi AEDE, López Milena G. Fistula from subclavian artery to right internal jugular vein secondary to firearm injury. Med Intensiva (Engl Ed). marzo de 2025;49(3):187-8.	MEDICINA INTENSIVA / RADIODIAGNÓSTICO	2,7	Q2	Si
Figueira Gonçalves JM, de Miguel Díez J, Alcázar Navarrete B , Almagro Mena P, Alonso-Ortiz MB, Balañá Corberó A, et al. Delphi Consensus on the Management of Patients With Advanced COPD: COPD-Avanz Working Group. Open Respir Arch. junio de 2025;7(2):100411.	NEUMOLOGÍA	N/A	N/A	No
Romero-Palacios PJ, Alcázar-Navarrete B. The perfect storm: when COPD meets bronchiectasis. ERJ Open Res. marzo de 2025;11(2):01023-2024.	NEUMOLOGÍA	4,3	Q1	Si
Santos García D, Pagonabarraga Mora J, Escamilla Sevilla F , García Ruiz PJ, Infante Ceberio J, Kulisevsky Bojarski J, et al. Dopamine agonist therapy in Parkinson's disease: Spanish expert consensus on its use in different clinical situations. Neurologia (Engl Ed). marzo de 2025;40(2):171-81.	NEUROLOGÍA	2,9	Q2	No
Falcón González A, Gallegos Sancho MI, González Flores E , Galve Calvo E, Ruiz Vozmediano J , Domingo García P, et al. Beyond cancer treatment: dermo-aesthetic and other wellness recommendations for breast cancer patients. Clin Transl Oncol. marzo de 2025;27(3):909-34.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2	No
López Muñoz AM, González Flores E , Carral Maseda A, Pimentel Cáceres P, Afonso Gómez R, López López C, et al. Real-world dosing patterns of regorafenib for patients with metastatic colorectal cancer in Spain: the RE-SEARCH study. Clin Transl Oncol. marzo de 2025;27(3):1176-84.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2	No
Soria A, Sanchez Mauriño P, Serrano Domingo JJ, García Galindo R, Sequero S, Gutiérrez Sanz L, [Javier Valdivia] , et al. Real-life evidence of encorafenib plus binimetinib in patients with unresectable advanced or metastatic BRAF(V600)-mutant	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,5	Q2	No

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
melanoma in Spain: the BECARE (GEM-2002) trial. Front Oncol. 2025;15:1466185.				
Martínez CG, Therapontos S, Lorente JA, Lucena MA, Ortega FG, Serrano MJ. Evaluating MicroRNAs as diagnostic tools for lymph node metastasis in breast cancer: Findings from a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol. marzo de 2025;207:104598.	ONCOLOGÍA MÉDICA / ANATOMÍA PATOLÓGICA	5,5	Q1	Si
Lozano-Lozano M, Lopez-Garzon M, Cuadrado-Guerrero P, Postigo-Martin P, Fernández-Lao C, Tovar-Martín I , et al. Reliability of the electronic patient reported outcome measures for assessing xerostomia, dysphagia and quality of life in Spanish patients with head and neck cancer: a randomised crossover design. Health Qual Life Outcomes. 3 de marzo de 2025;23(1):19.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	3,2	Q1	No
Mesa-Del-Castillo M, Candela FJC, Martínez-Cañavate A , Rivas-Jueas C, Cabrera HL, Tortajada-Girbés M, et al. A Delphi consensus on diagnosis, management, and treatment with allergen immunotherapy of polysensitized children in Spain: CAPP study, Part 1. Allergol Immunopathol (Madr). 2025;53(2):124-40.	PEDIATRÍA	2,5	Q3	No
Tabar AI, Cabrera HL, Rivas-Jueas C, Candela FJC, Folqué MDM, Tortajada-Girbés M, [Ana Martínez-Cañavate] , et al. A Delphi consensus on diagnosis, management, and treatment with allergen immunotherapy of polysensitized children in Spain: CAPP study, Part 2. Allergol Immunopathol (Madr). 2025;53(2):141-59.	PEDIATRÍA	2,5	Q3	No
Luque-Martínez A, Ávila-Jiménez ÁF, Reinoso-Espín Á, Araújo-Jiménez MÁ, Martos-Salcedo CR, González-Domenech P , et al. Meat Consumption and Depression: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 26 de febrero de 2025;17(5).	PSIQUIATRIA	4,8	Q1	No
Pozuelo-Calvo R, Serrano-Garcia A, Archilla-Bonilla Y , Ruiz-Zafra A, Noguera-Garcia M, Benghazi-Akhlaki K, [Miguel Membrilla-Mesa], et al. Sagittal Plane Kinematic Deviations and Spatio-Temporal Gait Characteristics in Children with Idiopathic Toe Walking: A Comparative Analysis Using Statistical Parametric Mapping. Diagnostics (Basel). 27 de febrero de 2025;15(5).	REHABILITACIÓN	3	Q1	Si

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Prieto-Moreno R, Mora-Traverso M, Moreno-Ramírez MP , Romero-Ayuso D, Martín-Martín L, Ariza-Vega P. Feasibility of the online educational tool about the ActiveHip + mHealth intervention in occupational therapy students. BMC Med Educ. 20 de marzo de 2025;25(1):412.	REHABILITACIÓN	2,7	Q1	No
Segura-Jiménez V , Tsiarleston G, Donoso B, Gil-Gutiérrez YM, Delgado-Fernández M. Association of Muscle Strength, Psychological Factors, and Central Sensitization With Movement-Evoked Pain in Patients With Nonspecific Chronic Low Back Pain: The BACKFIT Project. Sports Health. marzo de 2025;17(2):342-50.	REHABILITACIÓN	2,7	Q1	No

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

[Pubreminer CV \(amc. nl\) : http://archive.today/h5Ou2](http://archive.today/h5Ou2)

38 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 31

Total factor impacto: 190.4

Primer Cuartil (Q1): 14 + 7 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 10

Primer Decil: 7

Estrategia de búsqueda en Pubmed: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2025/02/25"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma **ibs.GRANADA** \leq 60%)

Thomas F. Stoop, Eduard A. van Bodegraven, Britte H. E. A. ten Haaft et al. *Systematic review on management of high-output enterostomy in children: An urgent call for evidence*. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2024; 78:188–196. **FI: 2.4 Q1 D3**

Introducción

La enterostomía de alto débito (EAD) se define como la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos a través de una ostomía, lo que puede conducir a deshidratación, desnutrición y otras complicaciones graves y representa un desafío clínico importante. A pesar de su impacto significativo en la salud y la calidad de vida de los niños afectados, la evidencia para el manejo de la EAD es limitada y se basa principalmente en la experiencia clínica.

Esta revisión sistemática tiene como objetivo analizar la literatura disponible sobre el manejo de la EAD en niños, con el fin de identificar las mejores prácticas y áreas de investigación futura.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo las directrices PRISMA 2020. Se incluyeron estudios que evaluaron cualquier intervención (farmacológica, no farmacológica o quirúrgica) para el manejo de la EAD en pacientes pediátricos (menores de 18 años). El resultado primario fue la reducción del débito de la enterostomía.

Resultados

La búsqueda bibliográfica no identificó ningún estudio que cumpliera con los criterios de inclusión. Este hallazgo resalta la escasez de evidencia de alta calidad para guiar el manejo de estos pacientes.

Discusión

La falta de evidencia sólida sobre el tratamiento de la EAD en niños plantea un problema significativo para los médicos, que se ven obligados a confiar en su propia experiencia clínica y la extrapolación de datos de estudios en adultos, lo que puede no ser aplicable a la población pediátrica.

Abordaje del manejo de EAD en niños

A pesar de la falta de evidencia de alta calidad, es fundamental un enfoque sistemático y multidisciplinario para el manejo de la EAD pediátrica. Las siguientes recomendaciones se basan en la mejor evidencia disponible:

Revisión de la evidencia existente para el manejo de estos pacientes:

- Manejo Conservador

Una vez excluida la infección, la obstrucción y la medicación como causas de pérdidas excesivas por estoma, se puede iniciar la rehidratación oral o intravenosa. Posteriormente, se pueden tomar las siguientes medidas para controlar el débito por los estomas: restricción de líquidos hipotónicos, estimulación de la absorción con solución de rehidratación oral, ingesta de líquidos iso- e hipertónicos, uso de espesantes, nutrición enteral continua por sonda nasogástrica y/o reinfusión de quimo.

- **Tratamientos Farmacológicos**

En el caso de que las anteriores medidas conservadoras no fueran suficientes para controlar el débito por el estoma, se pueden considerar los siguientes fármacos para disminuir la motilidad intestinal y/o reducir las secreciones gastrointestinales: loperamida, fosfato de codeína, inhibidores de la bomba de protones (IPs), inhibidores de los receptores H₂ de histamina, análogos de la somatostatina y también se menciona el péptido 2 similar al glucagón (GLP-2).

Sobre el uso de estos medicamentos en la población pediátrica cabe destacar que: la loperamida y la codeína están contraindicados en lactantes y en niños pequeños y que la evidencia sobre las contraindicaciones y los efectos adversos de los análogos de la somatostatina en niños es escasa.

- **Tratamientos Quirúrgicos**

En casos graves y si la anatomía lo permite, se puede realizar una eversión temprana del estoma acompañada de una miectomía-miotomía de Ziegler, una transposición de íleo agangliónico sin miotomía, una reducción simple del intestino dilatado y/o un alargamiento longitudinal intestinal con modelado. Estas intervenciones están enfocadas a mejorar la función enteral y reducir la nutrición parenteral.

En casos severos de EAD donde la continuidad del tracto intestinal no se pueda restaurar, el cirujano pediátrico podrá considerar otros procedimientos alternativos.

Investigación futura

Es urgente la realización estudios de alta calidad que evalúen la eficacia y la seguridad de las diferentes intervenciones mencionadas para el correcto manejo de las EAD en niños.

Comentario: Ana González Méndez (MIR-3 de Cirugía Pediátrica) y Eloisa Díaz Moreno (Facultativo Especialista de Cirugía Pediátrica)

¿No te gusta leer artículos científicos o libros?

Mira esta aplicación: <http://naturalreaders.com>

Natural Reader es un programa profesional de conversión de texto a voz que convierte cualquier texto escrito en palabras habladas, incluso puede clonar su propia voz en minutos y hacer que hable más de 100 idiomas.

Los usuarios gratuitos pueden usar cualquiera de las voces gratuitas disponibles de forma ilimitada y durante 20 minutos (5 minutos) las voces Premium (Plus). Si usa la cámara del móvil, incluso puede usar la aplicación para escuchar libros y notas.

La extensión de Chrome permite escuchar también páginas web, documentos de Google, libros Kindle en línea y correos electrónicos directamente desde el navegador. Además, los ficheros de voz generados se pueden descargar en .mp3

También es ideal para aprender inglés. Sólo tienes que:

- 1) Cargar el artículo/libro en PDF
- 2) El programa lo leerá por ti

Para cargar documentos pdf, se requiere inscripción previa.

NUESTROS INVESTIGADORES

Nuestro investigador de este número de marzo es el **Dr. Juan Manuel Espinosa**, Facultativo Especialista de Otorrinolaringología, investigador del **ibs.GRANADA** y responsable de la Unidad de Otoneurología, una de las más importantes a nivel europeo

Acerca de mí: Soy licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y doctor en Medicina Aplicada y Biomedicina por la misma institución. Realicé la residencia en Otorrinolaringología en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. Tras finalizar la especialidad, me establecí en Linares (Jaén), donde trabajé durante 20 años, desempeñando los cargos de director de la Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología, Jefe de Estudios y responsable de investigación del hospital.

Motivación investigadora: Desde 2007, formo parte del grupo PAIDI de investigación en Otolología y Otoneurología CTS-495 del Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**. En 2017, me trasladé al Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde actualmente coordino la Unidad de Otoneurología, considerada la más completa de Andalucía y una de las mejores de Europa. Dentro de esta unidad, destaca nuestra consulta de vértigo infantil, la primera en su categoría en España y la de mayor experiencia en el país. Mi vocación docente me ha llevado a ejercer como profesor asociado en el Departamento de Cirugía y sus Especialidades de la Universidad de Granada.

Mis **líneas de investigación** se centran en los trastornos vestibulares, en particular la enfermedad de Ménière, la migraña vestibular y la enfermedad autoinmune del oído interno. He participado en ocho ensayos clínicos sobre nuevos fármacos para el tratamiento del vértigo y los acúfenos, y he publicado 80 artículos científicos sobre estos temas, la gran mayoría en revistas indexadas. Además, soy revisor habitual de más de una docena de revistas científicas internacionales.

Paralelamente, también me dedico al estudio de la historia de la Neurociencia, con especial interés en Cajal y su Escuela. En este ámbito, he contribuido con diversos artículos científicos y capítulos en libros, y he sido reconocido con un premio otorgado por la Federation of European Neuroscience Societies.

Actualmente, formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, donde ejerzo como presidente de la Comisión de Otoneurología. Asimismo, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Audiología, del grupo MEN de expertos en Otoneurología, de la Bárány Society, de la Sociedad Española de Neurociencias y de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología.